

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Абдуваитова Фирангиз Фахриддиновна

студентка 4-курса Ташкентского финансового института

Джамбакиева Гульнора Сайфутдиновна

старший преподаватель Ташкентского финансового института

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные информационные системы для ведения бухгалтерского учёта, так же требования, предъявляемые к информационным технологиям в бухгалтерском учете.

Ключевые слова: информационные технологии, бухгалтерский учёт, автоматизация, вычислительная техника, компьютер, база данных, отчётная документация, программы.

Качественные бухгалтерские системы, не зависимо от их масштаба, программно-аппаратной платформы и цены, должны обеспечивать эффективное ведение учета, быть надежными и удобными в эксплуатации. Никакая бухгалтерская программа не может заменить бухгалтера, она лишь помогает при выполнении однотипных операций[1]. Современные программы не предполагают полной автоматизации бухгалтерской деятельности, а ограничиваются следующими функциями:

- Учет и хранение первичных документов;
- Простые вычисления;
- Построение различных отчетов.

Для того чтобы благополучно пользоваться возможностями автоматизации бухгалтерского учета в организации бухгалтер должен точно знать о проблемах, и выгодах этого процесса.

Ниже приведены одни из главных проблем, которые возникают при автоматизации бухучета на отечественных предприятиях.

Уже при определении задач автоматизации, возникает одна из основных проблем. Не нужно пытаться автоматизировать и формализовать каждое действие в новой системе, в таком случае ее структура, настройка и применение могут стать слишком сложными для определенной организации. Во избежание завышений требований к системе необходимо правильно определить базу функционирования организации и ключевые бизнес-процессы. Данные действия помогут не переступить границы существующих потребностей организации[2].

Использование бухгалтерских информационных систем в организациях затрудняется также постоянной сменой законодательных актов, которые регламентируют правила учета, отчетности и налогообложения. Данная проблема одна из главных проблем на национальных предприятиях и для ее решения следует выбирать информационные системы, которые обладают высокой гибкостью и способны отражать изменения внешних условий.

Следующая проблема - это недостаток квалифицированных кадров. Для эффективного использования автоматизированных средств нужно обучить сотрудников, которые будут пользователями программы или заменить их на более квалифицированные кадры.

Другой важной проблемой является перенос данных в новую систему. Обычно, при внедрении автоматизированной системы в организации уже имеются инструменты отображающие хозяйственные операции за долгий период времени. Такие данные нужно перенести в новую систему. В данном случае нужно сделать переход более плавным и сократить затраты. Необходимо определить потребность в данных и выбрать нужные данные.

Существуют также проблемы, которые появляются после внедрения информационной системы в эксплуатацию. Если автоматизация реализовывалась привлеченной организацией работающей в этой сфере, колоссальной проблемой, возможно станет обеспечение работы системы после ухода консультанта. Так как бухгалтерский учет ведется непрерывно, а отчетность предоставляется в налоговые органы обязательно, необходимо иметь в организации сотрудника, отвечающего за поддержку и в дальнейшем развитие автоматизированной системы бухгалтерского учета.[3]

Вышеперечисленные проблемы могут увеличить стоимость внедрения автоматизированной системы ведения бухгалтерского учета, привести к отсутствию экономического эффекта и наличию отрицательного эффекта. Требования к бухгалтерским программным продуктам формируют три различные категории пользователей, представленные на рисунке 1.

Бухгалтеры – это непосредственные пользователи бухгалтерской информационной системы учета; руководство предприятия – управленцы; специалисты по информационным системам - программисты и техники.

Требования к бухгалтерским программам - это сложный комплекс функциональных, технических, коммерческих и эргономических вопросов.

Многим специалистам важно качество бухгалтерских программ. К примеру, системные администраторы, которые занимаются обеспечением быстротой работы сети.

Рис 1. Пользователи бухгалтерских программ формирующие требования

Программа «1С: Бухгалтерия» показывает отличные результаты когда используется на одиночных компьютерах, но чрезвычайно загружает сеть при обмене пакетами информации. В случае, когда сеть объединяет множество компьютеров, остро ставится вопрос покупки новой программы.

Среди программ, представленных на рынке, очень достойный уровень занимает программа «Инфо-Предприятие», она отвечает всем вышеизложенным требованиям. Данная программа универсальна, практически не требует настройки, и в необходимый момент из этой программы можно извлечь необходимую менеджерам форму прайс-листа, финансовому директору – анализ прибыли, бухгалтерии – расчет больничного листа или декларацию по НДС.

Понятность программного интерфейса дает возможность удобной работы с функциями и экранными обозначениями, так же должна иметься система поддержки, подсказки, привычная последовательность использования клавиатуры и словарных понятий.

Одно из основных требований к программному комплексу это настройка пакета – присутствие инструментов настройки на новые показатели. В таком случае у бухгалтера исчезают проблемы появления новых показателей; без замены программного комплекса можно вносить и настраивать новые виды. Необходимо так же чтобы программа была гибкой, открытой и системной. Это значит, в нее возможно внести новые данные, без внесения изменений в структуру и вести бухгалтерский учет на каждой его стадии. Программный продукт должен быть надежным и универсальным. Универсальность дает возможность учитывать особенности бухгалтерского учета организаций разных

сфер деятельности. Надежность программы описывает ее как устойчивую по отношению неверным действиям пользователя, отказам технических средств.

Список литературы:

1. Бурмистрова, Л.М. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - М.: Форум, 2020. - 327 с.
2. Теория бухгалтерского учета / Курбанов З. Н. Хотамов К. Р., Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, НамГУ. – Т.: «Taffakur bo`stoni», 2019. – 293 с.
3. Гартвич, А.В. Самоучитель. Бухгалтерский учет в 1С: Бухгалтерии 8.3 / А.В. Гартвич. - СПб.: ВHV, 2015. - 288 с.

